

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730038>
УДК 691.51

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАБОТЕ С СУХИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ

Н.А. Антоненко,

к.т.н. зав.каф. ПГС

И.Е. Шапиро,

магистрант кафедры ПГС,

РИ (ф) ФГАОУ ВО Московский Политехнический университет

Аннотация: Статья посвящена проведению полнофакторных исследований по добавлению дополнительных компонентов (известь, пластификатор, вода) в сухие строительные смеси и испытанию изготовленных из них образцов на прочность при сжатии.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, цемент, пластификатор, вода, испытание образцов на прочность при сжатии

APPLICATION OF EXPERIMENT PLANNING TECHNIQUES WHEN WORKING WITH DRY BUILDING MIXTURES

N.A. Antonenko,

Ph.D. head of department PGS

I.E. Shapiro,

undergraduate of the department of PGS,

RI (f) FGAOU VO Moscow Polytechnic University

Annotation: The article is devoted to carrying out full-factor studies on the addition of additional components (lime, plasticizer, water) to dry building mixtures and testing samples made from them for compressive strength.

Keywords: dry building mixes, cement, plasticizer, water, testing samples for compressive strength

Мировой опыт использования сухих строительных смесей (ССС) показал, не только их высокую эффективность применения, но и некоторые сложности приспособления их к имеющимся конструкциям при производстве ремонтных работ. Они может быть преодолены с использованием того преимущества, что в их раствор кроме стандартного состава могут быть введены дополнительные компоненты. Использование таких ССС с различными добавками позволяет выполнять ремонтные работы в сочетании с большим диапазоном материалов, для широкого спектра видов эксплуатации, а также погодно-климатических условий [1-3].

Известно, что ССС для ремонта различных строительных конструкций должны максимально учитывать обеспечение механико-прочностных характеристик с материалом существующей конструкции, что является доверительной гарантией восстановления [4, 5].

Наиболее доступным способом проведения исследований в этом направлении является изучение введение дополнительных компонентов в сухие строительные смеси с использованием методики планирования эксперимента. Причём, как с использование существующих, а также новых информационных технологий, которые способны на основе известных свойств отдельных компонентов, а частично и двух или трёх компонентных мiх-ов изменять свойства и структуру смеси в целом. При правильном формировании структуры введение дополнительных компонентов должно быть сходным с компонентами сухих строительных смесей.

При решении задачи о повышении прочности ССС, была использована добавка трёх компонентов (известь, пластификатор и вода). В начале лабораторных исследований, как правило, проводятся однофакторные эксперименты по определению какого-то свойства образцов из сухих строительных смесей с добавлением одного компонента для определения характера его влияния, представленных в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 – Изменение усилия разрушения кубика из ССС от величины добавки извести

№ п/п	Добавка извести в состав ССС	Среднее значение напряжений разрушения при сжатии МПа, (кгс/см ²)
1	+ 5%	16,0 (160,4)
2	+ 10 %	32,6 (326,0)
3	+ 15 %	36,1 (360,8)

Из приведённых таблиц видно, что с увеличением добавления извести прочность кубиков из ССС экспоненциально возрастает, асимптотически приближаясь к некоторому предельному значению в районе напряжений разрушения 36÷37 МПа.

Рисунок 1 – Влияние введения извести на прочность в состав строительной смеси (уравнение регрессии рассчитано в программе Excel величина достоверности $R^2 = 1$ из-за малого числа экспериментальных данных)

Следующим исследуемым фактором является введение пластификатора в количестве 5 %, 10 % и 15 %. Здесь, так же в качестве критерия оценки была использована прочность ССС. Результаты испытаний приведены в таблице 2 и рисунке 2.

Таблица 2 – Изменение усилия разрушения кубика из ССС от величины добавки пластификатора

№ п/п	Добавка пластификатора в состав ССС	Среднее значение напряжений разрушения при сжатии МПа, (кгс/см ²)
1	+ 5%	24,2 (242,9)
2	+ 10 %	10,35 (103,5)
3	+ 15 %	8,73(87,3)

Из показанных данных в таблице 2 следует, что с возрастанием доли пластификатора с 5 % до 15 % прочность кубиков из ССС снизилась почти в три раза. В качестве линии описывающей данные показатели выберем степенную функцию.

Рисунок 2 – Влияние введения пластификатора на прочность в состав строительной смеси (при выборе линии тренда, описываемой степенной функцией величина достоверности $R^2 = 0,9536$)

Заключительным исследуемым фактором был дополнительный долив ССС водой в количестве 5 %, 10 % и 15 %. В качестве оценочного критерия оценки была прочность ССС. Результаты испытаний приведены в таблице 3 и рисунке 3. В качестве линии описывающей данные показатели выберем линейную функцию.

Таблица 3 – Изменение усилия разрушения кубика из ССС от величины добавки воды

№ п/п	Добавка пластификатора в состав ССС	Среднее значение напряжений разрушения при сжатии МПа, (кгс/см ²)
1	+ 5%	24,63 (246,3)
2	+ 10 %	19,55 (195,5)
3	+ 15 %	13,0 (129,6)

Рисунок 3 – Влияние введения дополнительной воды на прочность в состав строительной смеси (при выборе линии тренда, описываемой линейной функцией величина достоверности $R^2 = 0,9947$)

Для окончательного решения по введению в состав строительных смесей извести в заданном количестве, что определяет дополнительный объём исследований, представленный на рисунке 4.

Учитывая то, что область исследований достаточно небольшая и полнофакторном эксперименте нелинейность наблюдалась незначительно, в качестве регрессионного уравнения можно взять уравнение вида:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_1x_2 + a_5x_2x_3 + a_6x_1x_3 + a_7x_1^2 + a_8x_2^2 + a_9x_3^2, \quad (4)$$

где $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9$ – неизвестные коэффициенты регрессионного уравнения;

x_1, x_2 и x_3 – факторы уравнения.

Графически в упрощённом виде это можно представить на рисунке 4.

После обработки результатов в полученном уравнении регрессии значимые коэффициенты будут

$$y = 56,375 + 11,25x_1 + 16,25x_3 - 9,85x_1x_2 + 5,95x_2x_3$$

Из трех линейных коэффициентов выделились два: x_1 и x_3 .

Судя, по количественной оценке, коэффициентов, фактор 3 влияет несколько сильнее, чем фактор 1. Характер их влияния одинаков, так оба входят в уравнение со знаком «+». В выбранных интервалах варьирования фактор 2 не оказывает значимого влияния, поскольку линейный коэффициент b_2 не значим.

Рисунок 4 – Графическое представление дробного плана 3^2 проведения экспериментальных исследований по планированию эксперимента

В комплексной оценке уравнения регрессии дают более общую, хотя и менее точную картину описания процессов. Так при однофакторных экспериментах были рассмотрены три вида уравнений: квадратичное; степенное; линейное. В полнофакторном эксперименте по квадратичной модели было только одно. Причем если в факторных экспериментах средняя достоверность была 0,9827, то при малой реплике полнофакторного эксперимента достоверность составляла не менее 0,95.

Список литературы

[1] Лесовик В.С. К методологии проектирования сухих строительных смесей [Текст] / В.С. Лесовик, А.Н. Хархардин, С.А. Погорелов // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2001. № 2, 3. 51-54 с.

[2] Лесовик В.С. К методологии проектирования сухих строительных смесей [Текст] / В.С. Лесовик, А.Н. Хархардин, С.А. Погорелов // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2001. № 2, 3. 51-54 с.

[3] Логанина В.И. Сухие отделочные смеси на основе местных материалов. Эффективные строительные конструкции: теория и практика [Текст] / В.И. Логанина, Р.Ю. Пучков // Сб.ст. Межд. научно-технической конференции – Пенза, 2002. 174-178 с.

[4] Мешков В.И. Способы оптимизации составов сухих строительных смесей [Текст] / В.И. Мешков, В.А. Мокин / Строительные материалы. - 2000. №5. 12-17 с.

[5] Урецкая Е.А. Сухие строительные смеси: материалы и технологии, [Текст]: научно-практическое пособие / Е.А. Урецкая, Э.И. Батяновский. - Минск: НПООО «Стринко», 2001. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lesovik V.S. On the methodology of designing dry building mixtures [Text] / V.S. Lesovik, A.N. Kharhardin, S.A. Pogorelov // News of higher educational institutions. Construction. - 2001. No. 2, 3. 51-54 p.

[2] Lesovik B.C. On the methodology of designing dry building mixtures [Text] / V.S. Lesovik, A.N. Kharhardin, S.A. Pogorelov // News of higher educational institutions. Construction. - 2001. No. 2, 3. 51-54 p.

[3] Loganina V.I. Dry finishing mixtures based on local materials. Effective building structures: theory and practice [Text] / V.I. Loganina, R.Yu. Puchkov // Collection of articles. Int. scientific and technical conference - Penza, 2002. 174-178 p.

[4] Meshkov V.I. Methods for optimizing the composition of dry building mixtures [Text] / V.I. Meshkov, V.A. Mokin / Building materials. - 2000. No. 5. 12-17 p.

[5] Uretskaya E.A. Dry building mixes: materials and technologies, [Text]: scientific and practical guide / E.A. Uretskaya, E.I. Batyanovsky. - Minsk: NPOOO Strinko, 2001. 208 p.

© *Н.А. Антоненко, И.Е. Шапиро, 2023*

Поступила в редакцию 02.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Антоненко Н.А., Шапиро И.Е. Применение методик планирования эксперимента при работе с сухими строительными смесями // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 99-106.
URL: <https://ip-journal.ru/>